

Профессия Юридическое образование

Теоретические основы Евразийского права

Отрасль права: [Международное право](#)

13.01.2016 — 16:08

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#) читать блог

0

[запретить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Вышла в свет новая монография ведущего преподавателя [Юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#), заведующего кафедрой [Гражданского права и процесса РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), лауреата премии Правительства Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора [Рашида Афатовича Курбанова](#) «Евразийское право. Теоретические основы».

[Антимонопольное регулирование](#)

[Банки](#)

[Банкротство](#)

[ЖКХ](#)

[Земля и недвижимость](#)

[Информационные технологии](#)

[Нефть и газ](#)

[Разрешение споров](#)

[Спорт](#)

[Страхование](#)

[Ценные бумаги](#)

[Экология](#)

[Электроэнергетика](#)

[Права потребителей](#)

[Реклама и маркетинг](#)

[Вопросы на почерковедческую экспертизу](#) 0

13.01.2016 [Евгения Смирнова](#) [Защита деловой репутации организации](#) 5

Новые блоги

13.01.2016 [Роберт Дуганс](#) [Арест активов английскими судами в поддержку международного...](#) 0

13.01.2016 [Павел Шефас](#) [Двойная ответственность за нарушение абсолютных гражданских...](#) 0

13.01.2016 [Семен Филиппов](#)

[Вопросы на почерковедческую экспертизу](#) 0

13.01.2016 [Аркадий Брызгалин](#) [О ставке НДС при импорте лома черных металлов на территорию...](#) 0

Курбанов, Рашад Афатович.

Евразийское право. Теоретические основы: монография / Р.А. Курбанов; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 847 с.

ISBN 978-5-238-02792-0

Переход к мультиполярности и несостоятельность идеи однополярного мира в настоящее время уже являются неоспоримым фактом. В этих условиях региональные интеграционные процессы приобретают особое значение, становятся неотъемлемой частью эволюции.

Усиление геополитической конкуренции, активное создание в мире новых региональных экономических, социальных, военно-политических и правовых пространств и полиформатных объединений неизбежно ставят перед Россией задачи пересмотра и корреляции существующих направлений регионального сотрудничества, развития новой многовекторной политики, в первую очередь на евразийском пространстве. Важнейшую роль в процессе достижения поставленных целей играет право, которое является регулятором отношений как на национальном, так и на межгосударственном уровне.

В данном контексте единая концепция евразийского права является основным инструментом, отражающим различные аспекты развития интеграционных процессов в евразийском регионе.

В настоящем издании изложена авторская концепция формирования евразийского права, разработанная на основе анализа доктринальных подходов, раскрывающих теоретико-правовые основы, генезис, основные черты и особенности евразийского права как составной части международного права. Развитие евразийского права, несомненно, будет способствовать продвижению и пропаганде в мире евразийских ценностей и повышению роли евразийского полюса на мировой арене.

Для сотрудников государственных органов, практикующих юристов, представителей бизнес-сообщества, научных работников, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами евразийской интеграции.

Монография

Курбанов Рашад Афатович,
Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор

Евразийское право Теоретические основы

Главный редактор издательства **Н.Д. Эриашвили,**
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Авторская редакция
Корректор **Л.П. Кравченко**
Оригинал-макет **М.А. Бакаян**
Оформление художника **А.П. Яковлева**

Подписано в печать 08.12.2015 (с готовых ps-файлов)
Изд. № 2593
Формат 60×90 1/16
Бумага офсетная
Гарнитура PetersburgCTT
Усл. печ. л. 53,0. Уч.-изд. л. 41,0
Тираж 5000 экз. (1-й завод – 300)
Заказ 10901.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»
Генеральный директор **В.Н. Закаидзе**

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1
Тел.: 8-499-740-60-15
Тел./факс: 8-499-740-60-14
E-mail: unity@unity-dana.ru
www.unity-dana.ru

Отпечатано в цифровой типографии ООО «Буки Веди»
на оборудовании Kopica Minolta
105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Прикрепленные файлы:

[EurasPravo_2](#)

6 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)